

ABDURAHMON JOMIY TASAVVUFIY QARASHLARINING NAZARIY VA G‘OYAVIY ASOSLARI

Elbek Anvarovich Isamitdinov

2-kurs magistrant

Tasavvuf germenevtikasi mutaxassislii
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: isamitdinovelbek9@gmail.com

Ilmiy rahbar: Iroda R. Ikramova

Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Sharq falsafasi va germenevtika kafedrası dotsenti
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotasiya. Ushbu maqolada, Abdurahmon Jomiyning tasavvufiy qarashlarining nazariy va g‘oyaviy asoslari tahlil qilingan. Uning ma’naviy-irfoniy merosi, ayniqsa Naqshbandiya tariqati bilan bog‘liq faoliyati, tasavvufiy tafakkurining shakllanish bosqichlari va ilmiy manbalari o‘rganilgan. Shuningdek, Jomiyning Ibn al-Arabiyning “vahdat ul-vujud” ta’limotiga munosabati, uning mazkur g‘oyani sharhlash va tizimlashtirishdagi o‘rni yoritilgan. Tadqiqotda Jomiyning tasavvufiy ta’limotiga ta’sir ko‘rsatgan asosiy manbalar, jumladan islom falsafasi, kalom ilmi, tasavvuf an’analari hamda Ibn al-Arabi tomonidan asoslangan “vahdat ul-vujud” nazariyasi ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Jomiy mazkur ta’limotni faqatgina takrorlab qolmasdan, balki uni kalomiy va aqliy dalillar bilan boyitib, yangi mazmun-mohiyat bilan takomillashtirgani ko‘rsatib o‘tilgan. Jomiy asarlaridagi borliq, ma’rifat va inson kamoloti haqidagi qarashlar tahlil qilinib, ularning islom falsafasi hamda tasavvuf ta’limotidagi ahamiyati ko‘rsatib berilgan. Xulosa sifatida, Abdurahmon Jomiyning tasavvufiy merosi Sharq ma’naviy tafakkuri rivojida muhim o‘rin tutishi asoslangan.

Kalit so‘zlar: Tasavvuf, Ibn al-Arabi, Abdurahmon Jomiy, Naqshbandiya, vahdat ul-vujud, vojib al-vujud, ma’rifat, islom falsafasi, irfon.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУМАСШЕДШИХ ВЗГЛЯДОВ АБДУРАХМОНА ДЖАМИЯ

Эльбек Анварович Исамитдинов

Студент 2-го курса магистратуры

Специализация: суфийской герменевтике
Ташкентский государственный университет востоковедения
E-mail: isamitdinovelbek9@gmail.com

Научный руководитель: Ирода Р. Икрамова

Доктор философии (PhD) в области философских наук
Доцент кафедры восточной философии и герменевтики

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические и идейные основы суфийских взглядов Абдурахман Джами. Изучено его духовно-ирфанское наследие, в особенности деятельность, связанная с Накибандийский тарикат, этапы формирования его суфийского мировоззрения и научные источники. Также освещено отношение Джами к учению Ибн Араби о «вахдат аль-вуджуд» и его роль в толковании и систематизации данной идеи. В исследовании с научной точки зрения проанализированы основные источники, оказавшие влияние на суфийское учение Джами, в том числе исламская философия, наука калама, классические суфийские традиции, а также теория «вахдат аль-вуджуд», основанная Ибн Араби. Показано, что Джами не только воспроизводил данное учение, но и обогатил его каламическими и рациональными аргументами, усовершенствовав его новым содержанием и смыслом. Проанализированы взгляды Джами на бытие, познание и духовное совершенствование человека, отражённые в его трудах, а также показано их значение в исламской философии и суфийском учении. В заключение обосновано, что суфийское наследие Абдурахмана Джами занимает важное место в развитии духовной мысли Востока.

Ключевые слова: суфизм, Абдурахман Джами, Накибандия, вахдат аль-вуджуд, познание, исламская философия, ирфан.

THEORETICAL AND IDEOLOGICAL BASIS OF ABD AR-RAHMĀN JĀMĪ’S SUFICIAL VIEWS

Elbek Anvarovich Isamitdinov

2nd year master’s student

Specialization in Sufi Hermeneutics

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: isamitdinovelbek9@gmail.com

Scientific supervisor: Iroda R. Ikramova

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophical Sciences

Associate Professor of the

Department of Oriental Philosophy and Hermeneutics

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. This article analyzes the theoretical and ideological foundations of the Sufi views of Abdurahman Jami. His spiritual and irfani heritage is examined, particularly his activities related to the Naqshbandi Order, the stages of formation of his Sufi worldview, and the scholarly sources that influenced his thought. The study also highlights Jami’s attitude toward Ibn Arabi’s doctrine of “Wahdat al-Wujud” and his role in interpreting and systematizing this concept. The research

scientifically analyzes the main sources that influenced Jami’s Sufi teachings, including Islamic philosophy, the science of kalam, classical Sufi traditions, and the theory of “Wahdat al-Wujud” founded by Ibn Arabi. It is demonstrated that Jami not only repeated this doctrine but also enriched it with theological and rational arguments, further developing it with new meaning and substance. The article examines Jami’s views on existence, knowledge, and human spiritual perfection as reflected in his works, and demonstrates their significance within Islamic philosophy and Sufi teachings. In conclusion, it is substantiated that Abdurahman Jami’s Sufi heritage occupies an important place in the development of Eastern spiritual thought.

Keywords: *Sufism, Abdurahman Jami, Naqshbandiyya, Wahdat al-Wujud, knowledge, Islamic philosophy, irfan.*

KIRISH

Abdurahmon Jomiy Sharq ma'naviy-ma'rifiy tafakkuri tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk mutafakkir, shoir va oriflardan biri hisoblanadi. Uning ilmiy, adabiy va tasavvufiy merosi nafaqat o'z davri, balki keyingi asrlar ma'naviy hayotiga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Ayniqsa, Jomiyning tasavvufiy qarashlari islomiy irfon, axloq va inson kamoloti haqidagi ta'limotlarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Shu jihatdan, uning tasavvufiy merosini ilmiy jihatdan o'rganish bugungi kunda ham dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda.

XV asr Markaziy Osiyo va Xuroson hududida ilm-fan, adabiyot va tasavvuf keng taraqqiy etgan davr bo'lib, bu muhitda Jomiy kabi yetuk allomalar yetishib chiqqan. O'sha asrda xilma xil ilmlar esda qolarli darajada gullab yashnagan edi. O'sha ilmlardan, Falakiyot ilmi, Matematika, Hikmat, Kalom, Fiqh, Usul, Tasavvuf, She'riyat, Nasr ilmi. O'z asrning adiblarning qo'l ostida muhim adiblarning mehnat samarali zohir bo'la boshladi. O'sha samaralardan biri tasavvufiy sho'ir Abdurahmon Jomiy edi [1.63].

U nafaqat she'riyatda, balki falsafa, kalom, tasavvuf va axloq sohalarida ham chuqur bilim sohibiga aylangan. Uning Qur'on va Hadis tafsirlari va So'fiylik masalalarining sharhlari kabi nasriy asarlari ham mavjud. Xossatan “Sharh fusus-al-hikam” Ibn al-Arabiya sharh, Ibni Qoridning “Xumayriya” asariga yozgan “Sharhi xumayriya” asarlari va tasavvuf va hikmatlar haqidagi “Ad-durrat-ul-faxiro” asarlarini sanab o'tishimiz mumkin [2.4].

ASOSIY QISM

Jomiyning tasavvufiy dunyoqarashi, xususan, “vahdat ul-vujud” ta'limotiga munosabati, inson va Haq o'rtasidagi ma'naviy bog'liqlik haqidagi fikrlari islom falsafasi va irfoniy tafakkur tarixida muhim o'rin tutadi.

Mazkur tadqiqot ishining dolzarbligi shundaki, globallashuv va ma'naviy qadriyatlarga ehtiyoj kuchayib borayotgan hozirgi davrda tasavvuf ta'limotining inson ma'naviyatini yuksaltirishdagi ahamiyati yanada ortib bormoqda. Jomiyning ma'naviy-axloqiy qarashlari insonni poklik, muhabbat, ma'rifat va komillikka

chorlaydi. Shu bois uning tasavvufiy merosini o‘rganish yosh avlod ma’naviy tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Abdurahmon Jomiy o‘z davrida XV asrning mazhabiy muhitida hanafiya mazhabida ustuvor turgan va hatto u mazhabni har xil bid’atlar va zararli aqidalardan qattiq turib himoya qilgan va tabiiyki, aqidaviy nuqtai nazardan moturidiya kalom maktabini yoqlab chiqqan olim hisoblanadi. Isboti o‘laroq o‘z asari “Ad-durrat ul-foxira”ning muqaddimasida: “Shunday qilib ushbu risola so‘fiy mazhabini yuzaga chiqarish va mutakallimlar va donishmandlarning mazhabini tahqiqi va Allohning zoti mavjud bo‘lishi vojib ekanligi borasidagi so‘fiylarning so‘zlarini quvvatlash, Allohning ismlari va sifatlarining haqiqatlari, vahdatdan kasrat sodir bo‘lish kayfiyatlari va uning aziz va muqaddasligining kamolotiga nuqson yetkazmay sodir bo‘lishi va undan kelib chiqadigan boshqa mavzularni bayon qilish haqidadir. Bu risola fikr va mulohaza yuritishga olib boradi. Bundan umidim Alloh ta’olo bu risoladan har bir insofli tolib foyda olsin va har bir aqidaparast va adolatsizlardan o‘zi asrasin. Allox menga kifoya va u naqadar yaxshi yordamchidir” [2.7] deya xotima qilganidan bilishimiz mumkin.

Abdurahmon Jomiy tanlagan va moyil bo‘lgan tariqat toifasi “Naqshbandiya” tariqati bo‘lib, bu haqda Hikmat shunday degan: “Mo‘tadil tariqat firqalari shakllangan ediku, lekin ular ahli sunnaga muta’assib va o‘sha asrda Movarounnahr sultonlariga muvofaqatan shakllangan edi.

Sakkizinchi asrning oxirlarida shiddat bilan bir tariqat jamo'asi keng tarqala boshladi va u Hoja Bahouddin Umar al – Buxoriy asos solgan “ Naqshbandiya” tariqati edi. Buxoro va Samarqad Xaloyiqining aksari, hatto Xurosonning chegarasidagi aksar xaloyiq, shundan so‘ng Xindiston diyorining aksar insonlari ushbu “Naqshbandiya” tariqatiga o‘tib ketishi bilan birga katta bir umumiylikka erishdi [4.7].

Abdurahmon Jomiyning “Naqshbandiya” tariqatiga ishtirokining sababi umumiy tanish bo‘lgan oddiy sabab emas edi, balki ilhomga o‘xshagan bir turtki sabab bo‘lgan. Abdug‘ofur Loriy bu borada o‘z kitoblarida shunday degan: “Bir kecha tunga o‘xshagan, balki Zul Jalolning fazli ufqidan nur taratgan sa’odat subhidek bir kecha bo‘ldi. Millat va dinning baxti, komil oriflarning qudvati, muttaqiy Sa’diddin Koshg‘ariyning iltifotining yorishishidan iborat fazl ko‘rsatish edi. Abdurahmon Jomiy o‘z fitriy quloqlari bilan Koshg‘ariy Jomiyga: “Bor Nosir (Hoja Ahror Valiy nomi bilan mashhur bo‘lgan Nosiriddin Ubaydulloh)ni mahkam tut va bundan hayratlanish yo‘q” degan ovozlari eshitdi [6.12]. Shunday qilib, Abdurahmon Jomiy “Naqshbandiya” tariqatining murshidi Sa’diddin Koshg‘ariy Hirot nohiyasiga chaqiradi. Bu da'vatga Jomiy ham labbay deb javob berib Hirotga shoshiladi. Bu haqda Loriy: “Jomiy bu hodisadan qattiq ta’sirlandi va Xuroson tomon yuzlandi va Sa’diddin Koshg‘ariyga yetishish va visolini iroda qildi” [6.13]. Abdurahmon Jomiy Hirot dan qaytganlaridan so‘ng Sa’diddin Koshg‘ariy topdilar va “Naqshbandiya” tariqatini mahkam tutib so‘filikka qadam qo‘ydilar. Loriy bu to‘g‘risida shunday deydi: “Sa’diddin Koshg‘ariy Hirot dagi uyining yaqinidagi masjid eshigi oldida mutasovviflar bilan suhbat qilib o‘tirar va Jomiyning yo‘li ham

doim o’sha joydan o’tar edi. Har safar ularning yonidan o’tsalar Sa’diddin Qashg’oriy: bu ajoyib odam, u mani o’ziga jalb qiladi, lekin uni qanday qo’lga kiritamiz bilmayman deb qo’yar edilar. Abdurahmon Jomiy u zotning ziyoratiga ilk bor borganlarida, “Burgut bizning to’rimizga tushdi” degan edilar [6.13-14].

Abdurahmon Jomiy tasavvuf olamiga o’rnashib piri murshidning qo’li ostida mutasovviflar amallarini qoim va ularning shi’orlarini lozim tuta boshladi va sayru-suluk yo’liga ilk qadamini qo’ydi. Sayru-suluk davomida tasavvuf shayxlarining aksarlari bilan tanishdi va ulardan juda ko’p imtiyozli foydalar kasb qildilar. Ushbu o’rinda “Sayru-suluk” atamasiga lug’aviy tushuncha berib o’tmoqchimiz. “Sayru-suluk” atamasi ustoz Rahimov Komiljon ta’biricha: “Sayru-suluk” arabcha (sayr qilish va yo’l yurish) – Allohga yetishish yo’lida tasavvufning ilk maqomi – tavba maqomidan tortib vasl va fano maqomigacha bo’lgan bosqichlarni bosib o’tish ko’rinishida Alloh tomon sayr qilish va Hudoga yetishgach Hudo bilan birga bo’lish. “Sayru-suluk” Allohga yetishish maqsadida ruhiy kamolotga erishish uchun vujud darajalarida sayr qilishdir. “Sayru-suluk” tasavvuf maqomlari va hollarda bo’lish odobi qoidalari majmuasini o’zida aks ettirib, bu yo’lga kirgan kishining ushbu maqomlar va hollarni bosib o’tish orqali o’z jismi va ruhini tarbiyalashi, yomon va noma’qul xislatlardan voz kechib, yaxshi va go’zal xulqlarni egallashi, o’zini ruhan poklashi va takomillashtirishini maqsad qilib qo’yadi deya ta’rif bergan [7.374].

Abdurahmon Jomiyning oxirgi va u bilan bog’lanishni umrining oxiragacha uzmagan piri murshidi u Hoja Ahror valiy nomi bilan mashhur bo’lgan Nosiriddin Ubaydulloh edi. U zot haqida Hikmat qisqacha qilib shunday deydi: “Hoja Ahror valiy Xuroson va Movarounnahrdaqi “Naqshbandiya” tariqatining piri murshidi va Abdurahmon Jomiyning asrdoshlari tomonida uning ulug’ligini e’tirof etilgan va o’z kitoblarida u zotga “Ustoz va Maxdum” deya murajaat etilgan zotlardan edi”. Hoja Ahror valiy o’sha asrning kibar kishilaridan bo’lganlar [4.72]. Tasavvuf tomon burilish Jomiyning hayotida katta bir hodisa bo’ldi va bu tasavvuf uning hayotini hamma tarafini o’rab olgandi.

MUHOKAMA

Abdurahmon Jomiy O’rta Osiyoning intellektual markazlaridan biri bo’lgan Hirotda o’sdi. U yerda u nafaqat she’riyat, balki Islom falsafasi, kalom, tasavvufiy ta’limotlar bilan ham chuqur shug’ullandi. Jomiyning tasavvufiy fikri shakllanishida quyidagi yo’nalishlar muhim rol o’ynadi. Birinchidan Islom falsafasi va kalom an’anasi, ikkinchidan tasavvufiy fikrlarini qadimiy maktablari (Junayd, Rumiy, G’azzoliy), uchinchidan Ibn Arabiyning “vahdat ul-vujud” ta’limoti.

Muhyiddin Ibn Arabiy vahdat ul-vujud ta’limotini ilmiy asosda shakllantirgan birinchi mutafakkir hisoblanadi. Uning fikricha: “Allohdan o’zga haqiqiy mavjud yo’q”. Jomiy ana shu maktabning davomchisi sifatida, uning g’oyalarini yanada tizimli, kalomga yaqin shaklda sharhlaydi. Asarning asosiy maqsadi – tasavvuf ahli, kalom ulamolari va faylasuflar o’rtasidagi ixtiloflarni ilmiy asosda bartaraf etishdir.

Islom tafakkuri tarixida “Vahdat ul-vujud” falsafasining Ibn al-Arabiyan keyingi rivoji asosan Jomiy qarashlari bilan bog’liq. Jomiy “Vahdat ul-vujud”

talqinini “vujud” masalasidan boshlaydi. “Vujud” so’zi arab tilidagi “vajd” o‘zagidan kelib chiqib (topish, sevgi, intilinish) ma'nolarini anglatadi. Ibn al Arabiy ta'limotida “Borliq”, “Alloh ta'oloni topmoq”, “Uning jamolini mushohada etmoq” ma'nolarida qo‘llaniladi. Jomiy “Sharhi ruboiyot” da Haq ta'olo Zoti va vujudi O‘z Zotidan ayri holda emas, balki u bilan birdir, degan xulosa chiqaradi [8. 210].

Borliqning turli shakllar va ko‘rinishlarda zuhur etishi masalasini quyoshning o‘zidan nur taratishi va oynning quyosh nurini o‘zida aks ettirishi misolida tushuntirib o‘tadi. Jomiy “mavjudligi uchun vujudga muhtoj bo‘lgan shay' (narsa)” haqida fikr yuritadi:

Har chiz ki juz vujud dar chashmi shuhud,
Dar hastii xesh hast muhtoji vujud.
Muhtoj chu vojib nabuvad vasfi vujub,
Boshad ba vujud xosu huvalmaqsud [8.210].

Bu bayt tasavvufiy-falsafiy mazmunga ega bo‘lib, unda “vujud” (borliq), “vojib” (Allohning zaruriy mavjudligi) va “mumkin” (yaratilgan narsalar) haqida chuqur fikr bildirilgan.

“Xar chiz ki juz vujud dar chashmi shuxud,
Dar xasti xesh xast muxtoji vujud”.

Ma'nosi:

Shuhud (ya'ni ma'rifat, ruhiy ko‘rish) nazaridan qaraganda, vujuddan (Allohdan) boshqa barcha narsalar o‘z borlig‘ida vujudga muhtojdir. Ya'ni, Olamdagi hamma narsa mustaqil emas. Ular o‘z – o‘zidan mavjud bo‘la olmaydi. Ular Allohning vujudi bilan bor. Bu yerda “vujud” – haqiqiy borliq, ya'ni Alloh taolo nazarda tutilgan.

2 – qator:

“Muxtoj chu vojib nabuvad vasfi vojib,
Boshad ba vujud xosu xuvalmaqsud.”

Ma'nosi: Muhtoj bo‘lgan narsa “vojib” (zaruriy, mustaqil mavjud) bo‘la olmaydi. Vojiblik sifati faqat vujudga (Allohga) xosdir va U – maqsuddir. Ya'ni: Agar biror narsa boshqasiga muhtoj bo‘lsa u “vojib” emas.

“Faqat Alloh: hech kimga muhtoj emas. O‘zi-o‘zidan mavjud barcha narsaning manbai “Xuvalmaqsud” – “U maqsaddir”, ya'ni haqiqiy maqsad Allohning O‘zidir. Umumiy mazmun: Olamdagi barcha mavjudot Allohga muhtoj, Muhtoj bo‘lgan narsa hech qachon “vojibul-vujud” bo‘la olmaydi Faqat Allohgina mustaqil bor va u barchadan beniyoz, haqiqiy maqsad va haqiqiy vujuddir. Yaratilganlar – muhtoj (mumkinul-vujud), Alloh – mustaqil va zaruriy (vojibul-vujud)”. Jomiy buni shunday izohlaydi: “Mumkin” o‘zining mavjudligi uchun o‘zga vujudga muhtoj bo‘lgan narsadan iboratdir. Vujud tushunchasi esa faqat Hudoga tegishli.[8.210.] Ibn al-Arabiy haqiqiy vujud va mumkinot (inson va olamdagi barcha narsalar) tushunchalarini quydagicha tushuntiradi: “Parvardigor vujud bilan sifatlangandir. Mumkinotdan birontasi u bilan sifatlangan emas [8.211]. Vahdat u-vujud ta'limoti Ibn al-Arabiydan keyin Sharqda ko‘plab mutafakkirlar diqqatini tortib keldi, ulug‘so‘fiy shoirlarga ilhom berdi. Sadriddin Qunyaviy, Iroqiy,

Mahmud Shabistariy, Najmiddin Doya, Abdulkarim Geloniy, Aziziddin Nasafiy, Abdulvafo Xorazmiy va boshqalar tomonidan turli talqinu tafsirlarda davom ettirilgan [9.5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Jomiy o‘zining falsafiy-irfoniy asarlarida avvalo orif, so‘ng faylasuf va nihoyat mutakallim sifatida namoyon bo‘ldi, ya’ni “borlik” va “birlik” atrofidagi har bir masalaga orif, faylasuf, mutakallim ko‘zi bilan qaraydi, har bir falsafiy, irfoniy, kalomiy va fiqhiy masalaga bu uch mavqedan turib baho beradi. Bunday holatni Mavlono Jomiyning ko‘pgina falsafiy irfoniy asarlarida, xususan, “Durrat ul-foxira”, “Naqd un-nusus fi sharhi Naqsh al-fusus”, “Sharhi ruboiyot”, “Lavoeh”, “Lavome”, “Sharhi fusus al-hikam”, “Ashi’at al-lama’ot”, “Sharhi bayti Amir Xusrav” va “Sharhi qasidai Toiyiya” asarlarida bemalol kuzatishimiz mumkin. Ammo Jomiydagi bu uch xil kayfiyatni hamma vaqt ham aniq – tiniq ilg‘ab bo‘lmaydi. Masalan, “Sharhi ruboiyyot”da “Zot ma’rifati” (Alloh ta’olo zotini idrok etish) xususida ba’zi bir mulohazalar mavjud. Ma’lumki, bu masala kalom ilmining bahs mavzusi hisoblanadi. Ammo Jomiy bu masalaga irfon falsafasiga tayangan holda kirib borar ekan, mutakallimona muhokamalarga ham erk beradi, shu bilan birga hanafiya mazhabining aqoidi doirasidan chetga chiqmaslikka harakat qiladi. Aynan shu holatni “Sharhi ruboiyyot”da keltirilgan tavhid, qazo va qadar kabi masalalar misolida ham kuzatish mumkin [9.77]. Jomiyning falsafiy-irfoniy dunyo qarashida orif, faylasuf, mutakallim, naqshbandiy so‘fiy va hanafiy fiqhiy qarashlarining bir – biriga qorishib, singib ketishi va uyg‘un bir holat kasb etishi XV asrning naqshbandiyona muhitida juda kam uchraydigan holat. Xuddi shunday holatni islom olamining buyuk mutafakkiri, vahdat ul-vujud nazariyasining asoschilaridan biri, “Shayx ul-akbar” nomi bilan mashhur bo‘lgan Muhyiddin ibn al-Arabiy ta’limotida ham mushohada etish mumkin. To‘g‘rirog‘i, Jomiydagi bu holat Ibn al-Arabiydan sarchashma olagan.

“Ibn al-Arabiyning diniy-falsafiy dunyoqarashi ancha murakkab, chigal masala. Zero, uning falsafiy-irfoniy qarashlari islom dinidagi biron-bir fiqhiy va kalomiy mazhab doirasiga sig‘maydi. Ayniqsa, uning “vahdat ul-vujud” va ilohiy tajalliy nazariyalari, iymon, nubuvvat va valoyat masalalariga oid qarashlari ham ahli sunna val-jamoa va ham shi’a yo‘nalishidagi mazhablar doirasida katta aqidaviy bahs-munozaralar va ixtiloflarga sabab bo‘lgan. Hatto uning mazkur masalalarga oid qarashlari ahli sunna val jamoa yo‘nalishidagi mazhab ulamolari tomonidan tanqid qilingan” [9.78]. Ibn ul-Arabiyning “vahdat ul-vujud” ta’limotini bir tomondan Ibn Faxr Roziy nomi bilan mashhur bo‘lgan Muhammad ibn Umar Ash’ariy hazratlari, Shayx Najmiddin Kubro izdoshlaridan Sa’duddin Muhammad ibn Muayyad ibn Abdulloh ibn Ali ibn Hammuya kabi o‘nlab mashhur mutafakkirlar va shariat ulamolari qo‘llab quvvatlagan, Shayx Faxriddin Iroqiy va Mavlono Abdurahmon Jomiy kabi tasavvuf ta’limotining buyuk namoyondalari tarjima va sharhlar yozishgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan yana bir guruh din ulamolari, mutakallimlar va so‘fiylar qattiq tanqid qilganlar. Jumladan, eronlik mutafakkir Alouddavla Simnoniy

Ibn al-Arabiyning “Futuhot ul-makkiyya” nomli asariga hoshiya (iyzox) yozib, Shayx ul-Akbarning vahdat ul-vujud qarashlariga, jumladan, Haq ta’oloni “Mutlaq Vujud” deb atashini qoralagan [9.79].

Jomiy bergan ma'lumotga qaraganda, Aloudavla Simmoniy Ibn ul-Arabiyni Haq ta’oloni Mutlaq Vujud degani uchun kofirlikda ayblab, shunday degan ekan: “Barcha millat va firqalarda hali hech kim bunday bo‘lmag‘ur gaplarni aytmagan. Agar chuqurroq mulohaza qilsang, dahriylar va moddiyunchilarning so‘zlari ham bundan ma’noliroq ko‘rinadi”. Xo‘sh, Jomiy talqinidagi Ibn al – Arabiy nimalar haqida bahs yuritar edi?

Jomiy XV asrning mazhabiy muhitida hanafiya mazhabida ustuvor turgan va hatto u mazhabni har xil bid’atlar va zararli aqidalardan qattiq turib himoya qilgan va tabiiyki, aqidaviy nuqtai nazardan moturidiya kalom maktabini yoqlab chiqqan olim hisoblanadi. Ushbu intellektual tarbiya Jomiyning tasavvufiy nazariyasining asoslarini shakllantirdi va uning keyingi ijodiga yo‘nalish berdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Abdurahmon Jomiyning tasavvufiy qarashlari nafaqat Islom olamida, balki umumjahon ma’naviyati tarixida ham muhim o‘rin tutadi. Uning “vahdat ul-vujud” ta’limoti, ishq va irfiy yo‘l haqidagi ta’limotlari – nafaqat nazariy, balki amaliy ma’naviy yo‘nalish uchun ham qimmatli manba hisoblanadi. Jomiy tasavvufiy fikrni aqliy bilim bilan birlashtirib, insonning ma’naviy kamoloti yo‘lini chuqur tahlil etgan. Bu esa uning tasavvufiy merosini naqadar mo‘tabar va hayotga daxldor qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. زرین کوب عبد الحسین . ۱۳۴۳ ش . سیری در شعر فارسی . تهران : انتشارات نوین ص. ۶۳ .
(Заррин Куб Абдулхусайн. Форс шеъриятига сайр. – Техрон: “Навин”нашриёти, 1964.)
2. المكتبة الصوفية "الدرة الفاخرة" تحقيق و تعليق احمد عبد الرحيم السايح و احمد عبده عوض. الناشر (Тасаввуф кутубхонаси: “Ад-дуррат ул-фохира” Таҳқиқ ва шарҳ: Аҳмад Абдурахим ас-Сойих, Аҳмад Абдуҳ Аввад. 2002.)
3. إضاءات نقدية(فصلي محكمة). السنة الأولى - العدد الثاني - صيف ۱۳۹۰ ش/ حزيران ۲۰۱۱ م. وقفة ۹۴ (Танқидий ёритишлар (фаслий ҳакамлик журнали). Биринчи йил – иккинчи сон – 1390 хижрий шамсий / 2011 милодий йил, ёз (июнь). Эронлик шоир Абдурахмон Жомий ижодига танқидий назар.)
4. حکمت علی اصغر . ۱۳۸۶ ش . جامی (متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعراء نور الدینی عبدالرحمن جامی) . تهران : انتشارات توس . ص ۶ – ۷
Асғар. Абдурахмон Жомий (назм ва наср асарлари ҳамда ҳаёти тарихи бўйича тадқиқотларни ўз ичига олган асар). – Техрон: Тус нашриёти, 2007.)

